

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ ЦЕМЕНТНОГО РЕАГЕНТА

Тураев У.Д. ¹

Чиникулов А.Х. ²

Таджиева Г.А. ³

¹ ООО Мубарекское нефтегазодобывающее управление

² АО «Махсусэнергогаз» -Ташкент, Узбекистан

³ Ташкентский государственный технический университет имени И. А.

Каримова-Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986969>

Аннотация

В данной статье приведены лабораторные исследования по подбору добавок для получения облегченных тампонажных растворов. При проведении лабораторных исследований нами использованы облегчающие добавки, имеющиеся в нашей Республике. Лабораторные исследования проводились в АО «НГИС» находящийся Кашкадарьинской область город Касан, с использованием анализа отработанный алюмооксидный реагент, привезенный в ООО «ШГКМ».

Так как он соответствует требованиям ГОСТ 1581-96. В результате сохранил растекаемость цементной смеси, тампонажный камень

Ключевые слова: Отработанный алюмооксидный реагент, тампонажный раствор, тампонажный камень, тампонажный цемент, асбестового волокна

Abstract: This article presents laboratory studies on the selection of additives for the production of lightweight plugging solutions. When conducting laboratory tests, we used relieving additives available in our Republic. Laboratory studies were carried out in АО «НГИС», the city of Kasan, located in the Kashkadarya region, using the analysis of the spent alumina reagent brought to ООО «ШГКМ».

Since it meets the requirements of GOST 1581-96. As a result, it retained the spreadability of the cement mixture, grouting stone

Keywords: Spent alumina reagent, grouting mortar, grouting stone, grouting cement, asbestos fiber

В настоящее время в нашей республике бурением нефтяных и газовых скважин помимо местных буровых предприятий занимаются и крупные частные компании. При бурении скважин используются современные технологии и системы управления. [1-2]

Тампонажный раствор – это гетерогенная полидисперсная система, способная в течение некоторого времени переходить из вязко-пластичного состояния в твердое как на воздухе, так и в жидкости.

Дисперсная фаза тампонажного раствора представлена тампонажным цементом, который состоит из вяжущего вещества и добавок к нему. Добавки к вяжущим веществам могут быть химически активными и инертными.

Важнейшую роль в указанных процессах играют технологические жидкости, в частности тампонажные растворы. Для выполнения своих функций тампонажный раствор должен обладать рядом специфических свойств, одним из основных которых является прокачиваемость, позволяющая доставить тампонажный раствор за обсадную колонну.

Тампонажные цементы являются одним из особых видов цемента, применяемых при производстве буровых работ, требующих цементации разбуриваемых пород. [3-4]

К тампонажным цементам предъявляют следующие требования:

- легко прокачиваться цементировочными агрегатами в течение времени, необходимого для транспортирования его в заданный интервал скважины;

- обладать минимальной фильтрацией для сохранения высокой проницаемости пристволенной зоны продуктивного пласта и предотвращения преждевременного загустевания при течении в затрубном пространстве;

- быть седиментационно устойчивым с тем, чтобы в состоянии покоя в нем не образовывались каналы, заполненные дисперсионной средой;

- быть химически инертным по отношению к металлу, горным породам, пластовым флюидам и буровому раствору;

- по окончании транспортирования в заданный интервал скважины максимально быстро превращаться в ТК;

- легко смываться с технологического оборудования;

- быть нетоксичным.

Для приготовления тампонажных растворов с минимальным количеством воды (примерно 40-45% воды) должна обеспечиваться стабильность цементного теста, его транспортабельность и устойчивая работа перекачивающих устройств; цементное тесто должно сохранять заданную текучесть на весь период работ, связанных с его приготовлением и перемещением к месту последующего твердения.

При производстве тампонажных работ в нефтяных скважинах, выделяющих значительное количество газа, необходимо повысить плотность цемента, для этого в него вводят минеральные порошки с большей плотностью (до 40 - 60% гематита или барита). Эти цементы названы утяжеленными. Повышение плотности цемента связано с необходимостью ввести в скважины глинистый раствор повышенной плотности (2200-2300 кг/м³) - промыть скважины.

Тампонажный портландцемент представляет собой разновидность силикатного цемента.

Основная часть - клинкер, который получают обжигом смеси известняка и глины до спекания при температуре 1450 °С. Известь при обжиге дает окись кальция. Глина является источником окиси кремня(кремнезема), окиси алюминия(глинозема) и окиси железа. [5]

Нами было проведено научные исследования в скважинах путем закачки в тампонажную смесь отходов алюмооксидного реагента.

ЦементПЦТ-1-100+Алюминий оксид(Al ₂ O ₃)(80/20)	Показатели
Количество воды относительно смеси(В/Ц)	
Плотность смеси г/см ³	
Водоотдача, мл	
КЦ-3. предварительный растекаемость, см	
Статическая температура, °С	
КЦ-3. Конечный растикаемость, см	
Температура застывания, мин	

Выводы. По результатам анализа отработанный алюмооксидный реагент, привезенный с ООО «ШГКМ», сохранил растекаемость цементной смеси.

Так как он соответствует требованиям ГОСТ 1581-96 и имеет положительный результат, рекомендуем его испытания на буровых полях. Лабораторный анализ проводится на основе предоставленного образца.

Литература:

1. Н. Ёдгаров кн. «Химические реагенты и материалы для нефтегазовой промышленности»-Ташкент., Ворис. 2009г. 529с.
2. Л.К. Бруй Буровые и тапонажные растворы краткий курс лекции. Гомель-2009г. стр.29.

3. А.В. Епихин Бурения и освоение нефтяных и газовых скважин. Томпск -2013.
4. Ёдгоров Н.Н., Абдиназаров А.А. Исследования по выбору состава стабилизированного облегченного тампонажного раствора. «Ресурсосберегающие технология в минерального-индустриальном мегакомплексе в условиях устойчивого развития экономики» Сборник трудов международной научно-практической конференции.-Алматы: КазНИТУ, 2024.-с.555
5. Муртазаев А.М. Разработка методов повышения надёжности изоляции нефтяных и газовых пластов с высокими давлением и температурой //Диссертация к.т.н. Институт УзЛИТИнефтегаз -Ташкент 2004 г

